

EL PORTAFOLIO DOCENTE DE MATERIA: UNA EXPERIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA GENÉTICA ECOLÓGICA CON EL USO DE LAS TIC

Autores

M. Sc. Martha Cristina Labrada Gelpi, Profesora de Biología, Universidad de Holguín.

M. Sc. Marilín Zaragoza Pérez, Profesora de Biología, Universidad de Holguín.

M. Sc. Miralia Ronda Oro, Profesora de Biología, Universidad de Holguín.

Lic. Sonia Mariam Mulet Tamayo. Profesora de Biología. IPVCE “José Martí Pérez”. Holguín

Datos del autor para la correspondencia

Dirección postal: Calle, 8, edificio 46, apartamento 30. Reparto Pedro Díaz Coello. Holguín.

Teléfonos: 2448151, 55995606

e-mail: marthalgo.edu.cu

Resumen

Se pone en práctica una experiencia pedagógica en el sistema de evaluación de la carrera de Licenciatura en Educación especialidad Biología perteneciente al plan “E”. En la misma se utilizaron materiales docentes elaborados por estudiantes del 3er año de la carrera, a partir de estrategias de aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación las que contribuyeron al enriquecimiento de su desempeño docente en la asignatura Genética Ecológica I. La experiencia llevada a cabo, consistió en la utilización de videos didácticos, WebQuest y Caza Tesoros, con contenidos de una alta significación científica, permitiendo la actualización y profundización de los contenidos Genéticos, Ecológicos y Evolutivos, así como una mayor preparación de los estudiantes. Los materiales docentes compilados en el portafolio de materia garantiza el incremento de bibliografía actualizada en la carrera teniendo en cuenta la insuficiente disponibilidad de las mismas en los libros de textos básicos de la disciplina. Se demostraron en los estudiantes habilidades pedagógicas profesionales, en la utilización de las herramientas virtuales así como en la elaboración y uso de los medios audiovisuales.

Palabras claves: Portafolio docente de materia, herramientas virtuales, medios audiovisuales, material docente.